

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Модуль 1. Стратегический контекст и анализ среды

- 1.1 Предприятие как система
- 1.2 Анализ окружения (PESTLE)
- 1.3 Цифровой ландшафт предприятия и ИТ-активы
- 1.4 Модель «Пять сил» Портера
- 1.5 Конкурентное преимущество компании
- 1.6 Заинтересованные стороны

Модуль 2. Информационный менеджмент и Единая Среда Данных (CDE)

- 2.1 Информация как актив (DIKW)
- 2.2 Единая среда данных (CDE, ISO 19650)
- 2.3 Управление коммуникациями (RFI, Transmittal, Submittal)
- 2.4 Управление изменениями (Change Management)
- Структура проекта в Work'n'Roll.pro (W'N'R). Цифровой след
- 2.5 Большие данные (Big Data) в строительстве

Модуль 3. Организация и управление персоналом

- 3.1 Организационные структуры
- 3.2 Групповая динамика (Tuckman)
- 3.3 Мотивация и кросс-культурное управление
- 3.4 Лидерство vs Менеджмент
- 3.5 Управление конфликтами
- 3.6 Делегирование и контроль (W'N'R-практика)
- 3.7 Collaborative Working (W'N'R)
- 3.8 Ролевая модель в W'N'R
- 3.9 Оценка эффективности (KPI, W'N'R)

Модуль 4. Операционный менеджмент (производство СМР)

- 4.1 Проектирование бизнес-процессов
- 4.2 Планирование проекта (WBS, Gantt)
- 4.3 Управление качеством (TQM, ISO 9001)
- 4.4 Управление цепочками поставок
- 4.5 Бережливое строительство (Lean Construction)
- 4.6 Диспетчеризация и контроль (W'N'R)
- 4.7 Контроль качества (W'N'R)

Модуль 5. Маркетинг и продажи в B2B

- 5.1 Сегментация рынка и нишевание
- 5.2 Конкурентные стратегии (Портер)
- 5.3 Маркетинг-микс 7P
- 5.4 Knowledge Base в W'N'R как портфолио компании

Модуль 6. Финансовый менеджмент и учет

- 6.1 Основы финансового учета
- 6.2 Cost Value Reconciliation (CVR)
- 6.3 Учет объема СМР в W'N'R
- 6.4 Процесс актирования на международных проектах

- 6.5 Бюджетирование и прогнозирование
- 6.6 Связь объемов работ и финансов в W’N’R
- 6.7 Управление дебиторской задолженностью в W’N’R

Модуль 1. Стратегический контекст и анализ среды

Учебная цель: Дать представление об отраслевой и макроэкономической среде, чтобы формировать стратегию компании и снижать внешние риски.

Темы:

1.1 Организация как система. Понятие входов (ресурсы, финансы), процессов (СМР), выходов (построенные объекты, прибыль). Системная метафора (двигатель) и управление связями между отделами.

Ожидаемый результат: Понимать свою компанию как системный механизм.

1.2 Анализ окружения (PESTLE). Внешние факторы (Политика, Экономика, Социальные, Технологии, Законодательство, Окружающая среда). Выявление признаков кризисов (например, инфляция, изменения в строительных нормах, Green Deal в ЕС).

Ожидаемый результат: Уметь проводить PESTLE-анализ для небольшой строительной компании.

1.3 Цифровой ландшафт и ИТ-активы. Почему ИТ-инфраструктура (системы управления проектами, мобильные приложения) – важный актив наравне с техникой. Пример W’N’R: мобильный/веб-доступ к данным, документам (и фотоотчетам) в реальном времени.

Ожидаемый результат: Осознать роль цифровых инструментов в повышении контроля и снижении неопределенности.

1.4 Модель «Пять сил» Портера. Сила покупателей, поставщиков, конкурентов, новых игроков, заменителей. Особенности строительства (низкие барьеры входа, значимость репутации).

Ожидаемый результат: Анализировать позиции компании среди сил отрасли (например, почему малый подрядчик уязвим).

1.5 Конкурентное преимущество. М. Портер: лидерство по затратам, дифференциация, фокус. Применительно к строительству: примеры «технологичного» подхода (BIM, W’N’R-прозрачность) и упора на качество/экологию. Практика: как «цифровая открытость» через W’N’R делает компанию привлекательной для крупных девелоперов (прозрачность = надежность).

Ожидаемый результат: Определять, какую стратегию конкурентного преимущества применять компании и как сервис W’N’R усиливает дифференциацию.

1.6 Заинтересованные стороны и управление ресурсами компании в единой цифровой среде. Внутренние и внешние участники проекта: заказчики, инвесторы, государственные органы, подрядчики и сотрудники компании. Определение ролей, интересов и уровня влияния участников проекта. Работа с ожиданиями разных сторон в

зависимости от требований рынка и специфики проекта. Создание цифрового профиля компании в системе W’N’R: заполнение информации о компании, контактных данных, специализации, ресурсов и портфолио проектов.

Ожидаемый результат: Определять ключевых участников проекта и понимать их роль в процессах компании. Создать и настроить профиль своей компании в системе W’N’R.

Модуль 2. Информационный менеджмент и CDE (Единая среда данных)

Учебная цель: Научить использовать данные как стратегический ресурс, выстраивать единую информационную среду проекта для масштабирования.

Темы:

2.1 Информация как актив (DIKW). Модель DIKW

(Данные→Информация→Знание→Мудрость). Почему «имеешь актуальный чертеж – владеешь стройкой». «Информационное болото» при хаотичной коммуникации (WhatsApp).

Ожидаемый результат: Понимать переход от данных к знанию, ценность качественных данных.

2.2 Единая среда данных (CDE, ISO 19650). Принцип «единого источника правды».

Стандарты ISO 19650: централизованное хранилище документов, версионность, правила именования. Как W’N’R реализует CDE: раздел «Knowledge Base» – единое хранилище всех инструкций, чертежей, актов. Пример: отсутствие двух версий чертежей благодаря разграничению прав.

Ожидаемый результат: Настроить структуру CDE в W’N’R и соблюдать единообразие документирования.

2.3 Управление коммуникациями (RFI, Transmittal, Submittal). Процессы официального запроса и передачи информации на стройке. Почему важно фиксировать запросы письменно (не устно).

Ожидаемый результат: Разработать протокол коммуникаций: как формировать RFI (официальный (формализованный) запрос информации) / трансмита́л (сопроводительный документ).

2.4 Управление изменениями (Change Management). Фиксация отклонений от проекта – «вариации» и претензии (claims). Принцип «не работаем бесплатно»: каждый запрос на изменение оформляется через систему. Внедрение обоснованных изменений в смету (CVR (Cost Value Reconciliation) см. модуль 6). Цифровой след. Все решения, поручения, согласования проводятся в W’N’R (через задачи, сообщения, документы). История проекта неоспорима.

Ожидаемый результат: Создать в W’N’R новый проект: определить роли (оунер, менеджер, супервайзер рабочий), настроить права, загрузить шаблоны документов. Уметь управлять изменениями, оформлять их для оплаты.

2.5 Большие данные (Big Data) в строительстве. Как накопленные данные о прошлых объектах (количества, нормы, трудозатраты) в W’N’R помогают рассчитывать будущие проекты.

Ожидаемый результат: Осознавать ценность данных; уметь использовать простые методы прогноза (например, анализ средней производительности).

Модуль 3. Организация и управление персоналом

Учебная цель: Построить эффективную организационную структуру и корпоративную культуру, обеспечить мотивацию и взаимодействие без постоянного микроменеджмента.

Темы:

3.1 Организационные структуры. Функциональная, дивизиональная, матричная. Преимущества/минусы в контексте растущей строительной фирмы. Почему «структура 5 людей разваливается на 50». Корпоративная культура.

Ожидаемый результат: Уметь выбирать подходящую структуру при росте компании и распределять полномочия.

3.2 Групповая динамика (Tuckman). Стадии команды: формирование, бурление, нормирование, эффективная работа. Практические советы: как «прокатить стадию бурления» (team-building, правила на площадке).

Ожидаемый результат: Применять знание стадий для управления новой бригадой и минимизации конфликтов.

3.3 Мотивация (кросс-культурная). Теории Маслоу, Герцберга, ожидания Врума. Нюансы мотивации полевых рабочих разных национальностей (актуально для ЕУ/США). Как мультиязычность W’N’R помогает понимать друг друга.

Ожидаемый результат: Анализировать потребности сотрудников и подбирать немонетарные стимулы (признание, карьера, условия).

3.4 Лидерство vs Менеджмент. Различие между лидерством и менеджментом: лидер формирует видение, вовлекает и ведет команду через изменения; менеджер обеспечивает планирование, организацию и контроль выполнения работ. Особенности управления строительными командами в условиях дефицита квалифицированных специалистов и высокой неопределенности. Гибкие подходы к управлению: адаптивное планирование, Agile-подходы и оперативное принятие решений на объекте.

Ожидаемый результат: Понимать различие между лидерскими и менеджерскими функциями и применять оба подхода в зависимости от ситуации на проекте.

3.5 Управление конфликтами. Гарвардский метод переговоров (разрешение «пожаров» без ссор). Принципы разрешения конфликтов (WIN - WIN).

Ожидаемый результат: Улаживать разногласия внутри организации, с подрядчиками/заказчиками конструктивно, защищать интересы компании.

3.6 Делегирование и контроль. Что такое делегирование и что делегировать нельзя. Как ставить задачи через W’N’R и отслеживать их выполнение в реальном времени.

Ожидаемый результат: Научиться «освободить руки» руководителя: управлять несколькими объектами дистанционно через систему.

3.7 Collaborative Working (W’N’R). Работа распределенных команд (офис – стройплощадка). W’N’R обеспечивает мобильную связь, общий доступ к данным. Пример: оперативная связь бригадира и проектного менеджера.

Ожидаемый результат: Повышать эффективность взаимодействия офисных и полевых сотрудников с помощью системы W’N’R.

3.8 Ролевая модель в W’N’R. Настройка ролей (оунер, менеджер, супервайзер, рабочий, субподрядчик) и зон ответственности в системе.

Ожидаемый результат: Правильно распределять полномочия доступа, чтобы информация была защищена, а работники видели только свое.

3.9 Оценка эффективности (KPI, W’N’R). Как собирать объективные метрики из системы (например, выполненный объем работ, задержки, расход материалов).

Ожидаемый результат: Использовать данные системы для мотивации сотрудников через бонусы/штрафы.

Модуль 4. Операционный менеджмент (производство СМР)

Учебная цель: Обеспечить стабильную и эффективную работу строительных операций при масштабировании бизнеса.

Темы:

4.1 Проектирование бизнес-процессов. Контур управления. Различие между разовыми проектами и периодическими процессами. Картирование потока создания ценности (Value Stream Mapping).

Ожидаемый результат: Выявлять узкие места в стройке: где «застревает кирпич» на пути от заявки до укладки.

4.2 Планирование проекта (WBS, Gantt). Разбиение проекта на работы (древо задач) и сроки. Принципы критического пути, буферов. W’N’R - как необходимый инструмент контура управления.

Ожидаемый результат: Уметь создавать базовый план проекта. В W’N’R – регистрировать ключевые задачи с дедлайнами (диаграмма Ганта).

4.3 Управление качеством (TQM, ISO 9001). Петля Деминга (PDCA); культура «нулевых дефектов». Стоимость переделок vs изначальная точность. Внедрение стандартов ISO 9001 (документирование процессов).

Ожидаемый результат: Разработать систему контроля качества: приемка этапов, контроль соответствия. Использование W’N’R: фотофиксация этапов, чек-листы в Knowledge Base.

4.4 Управление цепочками поставок. Логистика Just-in-Time, JIC, риски задержек. Работа с субподрядчиками как с партнерами. W’N’R позволяет планировать закупки и контролировать запасы (раздел «Supplies»).

Ожидаемый результат: Снижать издержки на хранение, предотвращать простои из-за дефицита материалов, оптимизировать заказы через систему.

4.5 Бережливое строительство (Lean Construction). Поиск 8 видов потерь (простои, лишние перемещения, перепроизводство и т.д.). Как W’N’R дает отчеты по использованию ресурсов, выявляя избыточные запасы, позволяет повысить экономичность при строительстве

Ожидаемый результат: Применять инструменты W’N’R для уменьшения потерь: устраивать «охоту на мусор» (например, резко сокращать излишки арматуры, оптимизировать смены).

4.6 Диспетчеризация и контроль (W’N’R). Мониторинг ежедневных отчетов (объемы, расходы) в режиме реального времени. Фото скрытых работ - независимый объективный арбитр качества.

Ожидаемый результат: Повысить скорость реакции на возникающие отклонения без выезда на площадку.

4.7 Контроль качества (W’N’R). Проверка выполненных работ на соответствие нормам на месте. Прикрепление фото и комментариев к задаче, фиксация дефектов.

Ожидаемый результат: Использовать систему для удаленного аудита качества (отмечая на фото проблемные места).

Модуль 5. Маркетинг и продажи в B2B

Учебная цель: Получать и отбирать качественные контракты, используя инструментальные знания маркетинга и цифровых технологий.

Темы:

5.1 Сегментация рынка и нишевание. Разделение строительства на жилое, инфраструктурное, промышленное; разница между генподрядом и узкоспециализированными подрядчиками.

Ожидаемый результат: Определять наиболее прибыльную для себя нишу (учитывая конкуренцию и маржу), отказаться от «горы тендеров на все сразу».

5.2 Конкурентные стратегии (Портер). Три пути: издержки, дифференциация, фокус. Примеры в стройке (быстрое строительство vs инновационные технологии). W’N’R поддерживает дифференциацию - система как часть репутации «надежного подрядчика».

Ожидаемый результат: Сопоставить свое положение и выбрать стратегию.

5.3 Маркетинг-микс 7P (услуги). Product (вид объекта), Price (тендерная политика), Place (география работ), Promotion (репутация, продвижение), People (экспертиза команды), Process (BIM / W’N’R → качество), Physical evidence (качество стройплощадки, демонстрация надежности).

Ожидаемый результат: Построить маркетинговую кампанию под конкретный сегмент (например, «Лидерство в качестве»). Указать роль W’N’R в улучшении процессов и повышении доверия клиентов.

5.4 Knowledge Base как портфолио. Использование архива выполненных работ в системе в качестве доказательства опыта при пре-квалификации заказчиков.

Ожидаемый результат: Оформить в W’N’R базу знаний: загрузить лучшие фотографии объектов, акты выполненных работ, сертификаты – чтобы подкреплять коммерческие предложения реальными данными.

Модуль 6. Финансовый менеджмент и учет

Учебная цель: Научиться финансовому планированию и контролю доходов/расходов в строительных проектах.

Темы:

6.1 Основы финансового учета. Три ключевых отчета: баланс (активы/пассивы), P&L (услуги – расходы), Cash Flow (Отчет о движении денежных средств). Разница прибыль vs денежный остаток. Что такое кассовый разрыв. Как составить Отчет о движении денежных средств, увидеть кассовый разрыв.

Ожидаемый результат: Понимать, что прибыль может быть на бумаге, а наличности нет (и как избежать кассового разрыва).

6.2 Cost Value Reconciliation (CVR). Сверка плановых затрат с фактическими на каждый этап (часть Earned Value Management). Как создать в W’N’R «рентген прибыли».

Ожидаемый результат: Ежемесячно анализировать реальную себестоимость по сравнению с запланированной чтобы выявлять перерасход и своевременно реагировать.

6.3 Учет объема СМР. Привязка выполненных работ (задачами/отчетами в W’N’R) к финансовому плану проекта.

Ожидаемый результат: На основе введенных данных W’N’R формируются черновики актов (имитация выписки счета), экономя время офиса.

6.4 Прогрессивное выставление счетов (Progress Billing). Application for Payment и Interim Payment Certificate (IPC) в контрактах FIDIC/NEC.

Ожидаемый результат: Уметь формировать заявки на промежуточные платежи в соответствии с европейскими процедурами для минимизации кассовых разрывов.

6.5 Бюджетирование и прогнозирование. Составление бюджета проекта и прогноз финальной стоимости (Estimate at Completion). Анализ отклонений (например, из-за роста цен на материалы).

Ожидаемый результат: Составлять и корректировать бюджет, анализировать «плывет» из-за инфляции или ошибок сметы.

6.6 Связь объемов работ и финансового учета. В системе W’N’R используется раздел смет, содержащий объемы работ и их стоимость, а также функционал отслеживания прогресса выполнения работ. На основании внесенных объемов и статуса выполнения обеспечивается контроль фактически выполненных работ и их стоимости для последующего формирования финансовых документов и отчетности.

КУРС 1 “От ремесла к индустрии”

Ожидаемый результат: Показать данные из W’N’R (выполненные задачи и материалы) как источник неоспоримых данных для финансовых отчетов.

6.7 Управление дебиторской задолженностью. Контроль своевременного активирования и оплат. Почему прибыль есть, а денег нет. Проблема строительного бизнеса - компания может быть прибыльной на бумаге и одновременно испытывать нехватку денег. Просроченная дебиторка как скрытый кредит заказчику - когда подрядчик не контролирует оплату, он начинает финансировать проект за свой счет.

Ожидаемый результат: Понимать, почему прибыльная строительная компания может испытывать нехватку денежных средств; различать прибыль, Cash Flow и дебиторскую задолженность; выявлять причины кассовых разрывов в строительных проектах; выстраивать процесс контроля активирования и оплат; контролировать движение денег от выполнения работ до поступления оплаты; определять проблемные участки в цепочке «выполнение работ - акт - счет - оплата»; снижать риск потери денег из-за неподписанных объемов и неоформленных изменений; внедрять регулярный контроль дебиторской задолженности по проектам; использовать цифровые инструменты и W’N’R для фиксации выполненных работ и подтверждения объемов; повышать финансовую устойчивость компании за счет прозрачности процессов и сокращения просроченных оплат.

Структура курса по модулям

Курс 1: От ремесла к индустрии					
Модуль 1: Стратегия / PESTLE / Porter	Модуль 2: Цифровой менеджмент / CDE	Модуль 3: Организация / Персонал	Модуль 4: Операции / Lean / SQM	Модуль 5: Маркетинг & Продажи	Модуль 6: Финансы / Бюджет